

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Саидмуродова М.У.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Детский церебральный паралич (ДЦП) остается одной из ведущих причин стойкой инвалидизации в детском возрасте, несмотря на значительный прогресс в неонатологии и перинатальной медицине. Особую актуальность представляет раннее прогнозирование течения заболевания, поскольку первые годы жизни характеризуются высокой нейропластичностью и наибольшей эффективностью реабилитационных вмешательств. В последние годы возрастающий интерес исследователей направлен на изучение клинико-иммунологических механизмов формирования и прогрессирования ДЦП. В данном обзоре обобщены современные данные о клинических факторах, иммунологических маркерах и их прогностическом значении в оценке течения ДЦП у детей раннего возраста.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, ранний возраст, прогнозирование, иммунологические маркеры, нейровоспаление, цитокины.

CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF PREDICTING THE COURSE OF CEREBRAL PALSY IN YOUNG CHILDREN (LITERATURE REVIEW)

Saidmurodova M.U.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Cerebral palsy (cerebral palsy) remains one of the leading causes of persistent disability in childhood, despite significant progress in neonatology and perinatal medicine. Early prognosis of the course of the disease is of particular relevance, since the first years of life are characterized by high neuroplasticity and the greatest effectiveness of rehabilitation interventions. In recent years, researchers have been increasingly interested in studying the clinical and immunological mechanisms of the formation and progression of cerebral palsy. This review summarizes current data on clinical factors, immunological markers and their prognostic significance in assessing the course of cerebral palsy in young children.

Key words: cerebral palsy, early age, prognosis, immunological markers, neuroinflammation, cytokines.

ИЛК ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖИНИНГ КЕЧИШИНИ ПРОГНОЗЛАШНИНГ КЛИНИК-ИММУНОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

Саидмуродова М.У.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Неонатология ва перинатал тиббиётдаги сезиларли ютуқларга қарамай, болалар церебрал фалажи (БЦФ) болалик даврида доимий ногиронликнинг асосий сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Касаллик кечишини эрта башоратлаш алоҳида долзарблик касб этади, чунки ҳаётнинг дастлабки йиллари юқори нейропластиклик ва реабилитация аралашувларининг энг юқори самарадорлиги билан тавсифланади. Сўнги йилларда тадқиқотчиларнинг қизиқиши БЦФ шаклланиши ва ривожланишининг клиник-иммунологик механизмларини ўрганишга қаратилган. Ушбу шарҳда эрта ёшдаги болаларда БЦФ кечишини баҳолашда клиник омиллар, иммунологик маркерлар ва уларнинг прогностик аҳамияти тўғрисидаги замонавий маълумотлар умумлаштирилган.

Калит сўзлар: болалар церебрал фалажи, эрта ёш, прогнозлаш, иммунологик маркерлар, нейрояллигланиш, цитокинлар.

Введение. Детский церебральный паралич представляет собой одну из наиболее актуальных проблем современной педиатрической неврологии и реабилитологии, поскольку данная патология занимает ведущее место среди причин стойкой инвалидизации детей. Несмотря на существенные достижения в области перинатальной медицины, уровень распространенности ДЦП остается относительно стабильным, что подчеркивает сложность и многофакторность его патогенеза[4]. Особое значение приобретает ранний возраст, в котором формируются основные двигательные, когнитивные и

сенсорные функции, а также реализуются компенсаторные возможности центральной нервной системы. В связи с этим раннее прогнозирование течения ДЦП становится ключевым условием для своевременного назначения адекватных лечебно-реабилитационных мероприятий[1,6].

Клинические аспекты прогнозирования течения ДЦП. Клиническое течение детского церебрального паралича отличается значительной гетерогенностью, что обусловлено различиями в сроках и механизмах повреждения головного мозга, а также индивидуальными особенностями нейроразвития ребенка[3]. Установлено, что тяжесть двигательных нарушений и выраженность сопутствующих расстройств в значительной степени зависят от гестационного возраста, степени недоношенности, характера и глубины гипоксически-ишемического поражения центральной нервной системы, а также наличия структурных изменений головного мозга, выявляемых при нейровизуализации[6,10].

В клинической практике нередко наблюдается несоответствие между выраженностью ранних неврологических симптомов и дальнейшим функциональным исходом, особенно у детей первых лет жизни. Это связано с высокой пластичностью нервной системы, а также с динамическим характером формирования клинической картины ДЦП. В этой связи исключительно клиническая оценка в раннем возрасте не всегда позволяет достоверно прогнозировать тяжесть заболевания, что обуславливает необходимость привлечения дополнительных объективных критериев прогноза[4,8].

Роль иммунной системы в патогенезе детского церебрального паралича. В последние годы все большее внимание уделяется изучению роли иммунной системы и нейровоспалительных процессов в формировании перинатальных поражений головного мозга. Современные данные свидетельствуют о том, что повреждение нервной ткани при ДЦП сопровождается активацией врожденного и адаптивного иммунитета, что приводит к формированию длительного воспалительного ответа. Активация микроглии и астроцитов способствует продукции провоспалительных цитокинов, которые оказывают нейротоксическое действие, нарушают процессы миелинизации и тормозят созревание нейрональных связей[5,7,11].

Нейровоспаление рассматривается не только как реакция на первичное повреждение, но и как самостоятельный фактор, определяющий дальнейшее течение заболевания. Длительная персистенция воспалительного процесса способствует хронизации патологических изменений в центральной нервной системе и усугублению клинических проявлений ДЦП, особенно в виде тяжелых двигательных и когнитивных нарушений[9,15].

Иммунологические маркеры как инструменты прогнозирования. Результаты многочисленных исследований демонстрируют, что у детей с ДЦП выявляются выраженные изменения в системе цитокиновой регуляции, проявляющиеся преобладанием провоспалительных медиаторов над противовоспалительными факторами[10]. Повышенные концентрации интерлейкина-6, интерлейкина-1 β и фактора некроза опухоли α ассоциируются с более тяжелыми формами двигательного дефицита, а также с высоким риском формирования сопутствующих осложнений, включая эпилептические приступы и выраженные когнитивные расстройства[6,13].

Наряду с цитокиновым дисбалансом у детей раннего возраста с ДЦП отмечаются изменения клеточного иммунитета, выражающиеся в нарушении соотношения Т-хелперов и Т-супрессоров, а также признаках функциональной активации лимфоцитов. В ряде работ показано наличие аутоиммунных реакций, направленных против нейроспецифических антигенов, что может указывать на участие аутоиммунных механизмов в поддержании хронического воспаления в центральной нервной системе. Комплексная оценка этих иммунологических показателей в сочетании с клиническими данными рассматривается как перспективный подход к прогнозированию течения ДЦП в раннем возрасте[12,18].

Клинико-иммунологический подход в оценке прогноза. Интеграция клинических и иммунологических параметров позволяет существенно повысить точность прогноза течения детского церебрального паралича. Использование данного подхода дает возможность выявлять детей группы высокого риска неблагоприятного исхода еще на ранних этапах заболевания, что особенно важно в период максимальной нейропластичности. Ранняя стратификация риска позволяет не только оптимизировать объем и интенсивность реабилитационных мероприятий, но и объективно оценивать эффективность проводимой терапии в динамике [14,17].

Несмотря на значительный научный интерес к данной проблеме, следует отметить, что внедрение иммунологических маркеров в рутинную клиническую практику остается ограниченным. Это связано с отсутствием унифицированных протоколов исследования и интерпретации иммунологических показателей, а также с необходимостью проведения масштабных проспективных исследований [16,18].

Заключение. Таким образом, анализ современных литературных данных свидетельствует о том, что течение детского церебрального паралича у детей раннего возраста определяется не только клиническими и нейровизуализационными характеристиками, но и состоянием иммунной системы. Клинико-иммунологический подход к прогнозированию течения ДЦП представляет собой перспективное направление, способствующее более точной оценке исходов заболевания и разработке индивидуализированных стратегий ранней медицинской и реабилитационной помощи.

Список литературы:

1. Алексеева Г. Ю., Шоломов И. И. Оценка факторов риска, участвующих в развитии ДЦП у детей-инвалидов //Саратовский научно-медицинский журнал. – 2011. – Т. 7. – №. 2. – С. 446-450.
2. Аронскинд Е. В. Комплексная система оценки здоровья и прогнозирования исходов у недоношенных детей, перенесших критические состояния периода новорожденности : дис. – 2007.
3. Афонин А. А. и др. Способ прогнозирования возникновения ДЦП у детей первых 3-х месяцев жизни с перинатальным поражением ЦНС. – 2019.
4. Гайнетдинова Д. Д., Афандиева Л. З., Хакимова Р. Ф. Особенности иммунологических показателей у детей раннего возраста, больных спастическими формами детского церебрального паралича //Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2017. – Т. 62. – №. 5. – С. 153-157.
5. Созаева Д. И. и др. Способ прогнозирования детского церебрального паралича у детей 1-го года жизни. – 2015.
6. Гайнетдинова Д. Д., Хакимова Р. Ф., Гайсина Л. З. Нейроиммунологические аспекты патогенеза детского церебрального паралича //Медицинская иммунология. – 2011. – Т. 13. – №. 2-3. – С. 115-120.
7. Гордеева Н. В. и др. Соматическое здоровье детей раннего возраста со спастическими формами детского церебрального паралича и прогнозирование его нарушений //Мать и дитя в Кузбассе. – 2014. – №. 2. – С. 129-132.
8. Дочкина Е. С., Устинова А. В., Таранушенко Т. Е. Анализ перинатального периода и поражений ЦНС у детей с ДЦП //Сибирское медицинское обозрение. – 2018. – №. 5 (113). – С. 41-47.
9. Еликбаев Г. М. и др. Способ прогнозирования исхода заболеваний у новорожденных //Вестник Казахского Национального медицинского университета. – 2020. – №. 4. – С. 209-213.
10. Полякова А. Г. и др. Прогнозирование эффективности реабилитации детей младшего школьного возраста, страдающих спастическими формами церебрального паралича, на основе активности сегментарных кожных симпатических реакций //Вестник восстановительной медицины. – 2019. – №. 4 (92). – С. 18-23.
11. Самсонова Т. В., Назаров С. Б., Николаева С. В. Способ прогнозирования формирования детского церебрального паралича у детей 3-6 месяцев жизни. – 2019.
12. Созаева Н. С. Ранние клинические признаки формирующегося детского церебрального паралича и их прогностическое значение //Русский журнал детской неврологии. – 2008. – №. 4. – С. 26-33.
13. Bertoncelli C. M. et al. Prediction model for identifying factors associated with epilepsy in children with cerebral palsy //Children. – 2022. – Т. 9. – №. 12. – С. 1918.
14. Bosanquet M. et al. A systematic review of tests to predict cerebral palsy in young children //Developmental Medicine & Child Neurology. – 2013. – Т. 55. – №. 5. – С. 418-426.
15. Djurabekova A. et al. Neuroimmunological aspects of pathogenesis in children's cerebral palsy //International Journal of Pharmaceutical Research (09752366). – 2020. – Т. 12. – №. 1.
16. Kaukola T. et al. Perinatal immunoproteins predict the risk of cerebral palsy in preterm children //Annals of medicine. – 2013. – Т. 45. – №. 1. – С. 57-65.
17. Rapuc S. et al. Uncovering early predictors of cerebral palsy through the application of machine learning: a case-control study //BMJ Paediatrics Open. – 2024. – Т. 8. – №. 1. – С. e002800.
18. Sharova O., Smiyan O., Borén T. Immunological effects of cerebral palsy and rehabilitation exercises in children //Brain, Behavior, & Immunity-Health. – 2021. – Т. 18. – С. 100365.

Для цитирования: Саидмуродова М.У. Клинико-иммунологические особенности прогнозирования течения детского церебрального паралича у детей раннего возраста (обзор литературы) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 1(21). – С. 242–244. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18272477>